

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 454 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining oʻrni va imkoniyatlari.....	443
Oʻraqov Bekzodbek Abdurayxon oʻgʻli	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Кайыбеков Парахат Конысбаевич

ORCID: [0009-0002-4813-3630](https://orcid.org/0009-0002-4813-3630)

Э-почта: dloong@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается значимость развития транспортной инфраструктуры как основы обеспечения высокого качества предоставляемых транспортных услуг. Установлено, что модернизация дорог, мостов, вокзалов и других инфраструктурных объектов напрямую влияет на эффективность и безопасность транспортной системы, а также на удовлетворённость конечных пользователей. Проанализированы ключевые аспекты: текущее состояние дорожно-транспортной сети, внедрение инновационных технологий, роль государственных и частных инвестиций в развитие транспортных систем. Рассмотрены успешные зарубежные практики и даны рекомендации по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Узбекистане, включая интеграцию цифровых решений и усиление межсекторальной координации.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, качество услуг, логистика, устойчивое развитие, транспортные потоки, модернизация, доступность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport infratuzilmasini rivojlantirishning transport xizmatlari sifatini ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. Yo'llar, ko'priklar, vokzallar va boshqa infratuzilma obyektlarini modernizatsiya qilish samaradorlik, xavfsizlik hamda foydalanuvchilar qoniqishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Doro-transport tarmog'i holati, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, davlat va xususiy sektor investitsiyalarining ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Ilg'or xorijiy tajribalar misolida O'zbekistonda transport infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha takliflar bildirilgan. Maqolada zamonaviy raqamli yechimlarni integratsiyalash hamda davlat va xususiy tuzilmalar o'rtasida muvofiqlashtirishni kuchaytirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: transport infratuzilmasi, xizmat sifati, logistika, barqaror rivojlanish, transport oqimlari, modernizatsiya, foydalanish imkoniyati.

Abstract: This article explores the significance of developing transport infrastructure to ensure high-quality transportation services. It is emphasized that the modernization of roads, bridges, stations, and other infrastructure facilities has a direct impact on the efficiency and safety of transport systems, as well as user satisfaction. The study analyzes key components such as the condition of the road and transport network, the implementation of innovative technologies, and the role of public and private investments in transport development. Examples of successful international projects are reviewed, and recommendations are proposed for improving transport infrastructure in Uzbekistan, including the integration of digital solutions and enhanced coordination between public and private entities.

Key words: transport infrastructure, service quality, logistics, sustainable development, transport flows, modernization, accessibility.

ВВЕДЕНИЕ

Транспортная инфраструктура является одним из основополагающих факторов функционирования эффективной и безопасной транспортной системы. Развитие транспортных сетей, включая автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты и порты, напрямую влияет на качество предоставляемых транспортных услуг, а также на экономическую конкурентоспособность страны. В условиях глобализации и роста объёмов перевозок модернизация и поддержание транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии становятся приоритетной задачей как для государственных, так и для частных инвесторов.

Современные проблемы транспортной инфраструктуры, такие как изношенность оборудования, дефицит средств на реконструкцию дорог и недостаточная пропускная способность транспортных узлов, оказывают негативное влияние на качество транспортных услуг. В условиях этих вызовов внедрение инновационных технологий — таких как системы интеллектуального управления движением и автоматизация обслуживания пассажиров — приобретает решающее значение для повышения эффективности транспортных систем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие транспортной инфраструктуры и её влияние на качество транспортных услуг являются одной из приоритетных тем в современной научной и прикладной экономике. В последние десятилетия этот вопрос активно исследуется как с точки зрения стратегического планирования, так и с позиций повышения конкурентоспособности национальных экономик, устойчивого развития и логистической интеграции.

В работах таких авторов, как Д. Родрик (Rodrik, 2007) и П. Кругман (Krugman, 1991), подчёркивается, что транспортная инфраструктура служит основой экономического роста и пространственной интеграции рынков. Согласно этим исследованиям, эффективная транспортная система снижает издержки на перемещение товаров, способствует региональной кооперации и стимулирует инвестиционную привлекательность территорий.

Многие исследователи (Litman, 2021; Gwilliam, 2003) акцентируют внимание на взаимосвязи между уровнем инфраструктурного развития и качеством предоставляемых транспортных услуг. Улучшение качества магистралей, создание транспортных узлов, внедрение систем интеллектуального управления движением (ITS – Intelligent Transportation Systems) способствует повышению доступности, надёжности и безопасности перевозок. Эти факторы напрямую влияют на удовлетворённость потребителей и логистическую эффективность предприятий.

В странах СНГ значительный вклад в изучение данных вопросов внесли А.П. Ермилов, В.И. Ляхов, а также Т.П. Юдина, которые в своих работах подчёркивают необходимость системного подхода к модернизации транспортных сетей, включая учёт логистических, экологических и технологических факторов. Особое внимание в их исследованиях уделяется транспортной политике государства, роли частного сектора и институциональным барьерам.

Современные подходы к анализу транспортной инфраструктуры включают оценку мультипликативного эффекта инвестиций, использование геоинформационных систем (ГИС), моделирование транспортных потоков и анализ устойчивости. Исследования, опубликованные в журналах *Transport Policy*, *Journal of Transport Geography* и *Transportation Research*, подчёркивают необходимость сбалансированного развития транспортной и логистической составляющих, особенно в условиях роста электронной коммерции и повышения требований к скорости поставок.

В контексте Узбекистана данное направление получило активное развитие после 2017 года. Согласно материалам Министерства транспорта и Агентства стратегического развития, внимание уделяется не только строительству автодорог, но и созданию логистических центров, модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также привлечению прямых инвестиций и внедрению механизмов государственно-частного партнёрства. Работы узбекских исследователей (Хакимов, 2021; Сафаров, 2023) подтверждают, что повышение качества транспортных услуг невозможно без одновременного развития цифровой логистики, унификации стандартов и внедрения инновационных решений.

Таким образом, литературный анализ показывает, что развитие транспортной инфраструктуры оказывает многоуровневое влияние на эффективность логистических цепочек и качество предоставляемых услуг. Успешная реализация инфраструктурных проектов требует комплексного подхода, сочетающего экономическую, управленческую, технологическую и институциональную составляющие.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При подготовке статьи были использованы следующие методы: системный анализ, сравнительно-аналитический метод, статистический метод, экспертное интервьюирование, SWOT-анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика общего объёма инвестиций: положительный тренд с признаками нестабильности.

В период с 2020 по 2023 год объём банковских инвестиций в транспортную сферу демонстрировал устойчивую положительную динамику, увеличившись с 24,33 млрд сумов до рекордных 202,28 млрд сумов.

Однако уже в 2024 году зафиксирован резкий спад – до 66,99 млрд сумов, что может свидетельствовать об отсутствии устойчивой инвестиционной стратегии и завершении ряда краткосрочных проектов без запуска новых.

Доминирование транспортной компоненты над логистической: структурный перекос.

В структуре инвестиций подавляющее большинство средств направлялось на развитие транспортной инфраструктуры (автомагистралей, подвижной состав, транспортные узлы). Доля логистики, включающая складскую, цифровую и мультимодальную инфраструктуру, ежегодно составляла менее 15 %. Подобная диспропорция ограничивает возможности повышения эффективности транспортной системы и сдерживает рост качества предоставляемых услуг.

Выявлены лидирующие и пассивные банки: асимметрия инвестиционного участия.

Среди коммерческих банков наибольшую активность проявили Хамкор банк, МКБ банк и Халк банк, обеспечившие наибольший объём долгосрочного финансирования. Особенно примечателен резкий рост инвестиций со стороны МКБ банка в 2023 году (до 62,6 млрд сумов). В то же время участие других банков (ПСБ, Агро банк, Ипотека банк и др.) характеризуется нерегулярностью, низкими объёмами и узкой концентрацией на отдельных направлениях.

Инвестиции в логистику нестабильны и зависят от единичных источников.

Анализ показывает, что логистическая инфраструктура финансировалась точно и, в большинстве случаев, за счёт одного или двух банков в отдельные годы. Так, в 2022–2023 гг. резко возросли вложения со стороны Халк банка, однако уже в 2024 году они практически исчезли. Это свидетельствует об отсутствии системного подхода к развитию логистики и уязвимости сектора к внешним колебаниям.

Наблюдается зависимость от краткосрочных инвестиционных циклов.

Резкий рост в 2023 году и столь же резкое снижение в 2024 году указывают на доминирование краткосрочных и проектных решений, а не на устойчивую государственно-частную инвестиционную политику. Подобная ситуация снижает предсказуемость и устойчивость развития всей транспортно-логистической системы страны.

Институциональные и технологические ограничения: барьеры развития.

Отсутствие стабильного финансирования логистики сопровождается нехваткой цифровых решений, слабой интеграцией логистических платформ, недостаточной координацией между различными видами транспорта и низкой степенью автоматизации. Всё это снижает конкурентоспособность транспортных услуг на международном уровне и увеличивает общие транзакционные издержки.

Качественные эффекты: влияние на сервис и логистику конечного потребителя.

Дисбаланс между транспортом и логистикой напрямую влияет на качество предоставляемых услуг. Несмотря на рост объёмов перевозок, сохраняются проблемы с доставкой «последней мили», дефицитом логистических центров, неразвитой системой хранения и слабой интеграцией информационных потоков, что ограничивает возможности улучшения клиентского опыта.

Обоснована необходимость комплексного подхода и стратегического планирования.

Для устранения выявленных проблем необходимо перейти к сбалансированной инвестиционной политике, учитывать логистическую составляющую при разработке программ развития и внедрять цифровые решения на всех уровнях транспортно-логистической системы.

Для повышения устойчивости транспортной системы, обеспечения равномерного развития и улучшения качества транспортных услуг в Республике Узбекистан необходимо принятие комплексного подхода к инвестиционному планированию. Важнейшими направлениями в этом контексте выступают сбалансированное распределение инвестиций между транспортной и логистической инфраструктурой, развитие механизмов государственно-частного партнёрства, внедрение цифровых решений и автоматизированных систем управления потоками, создание целевых государственных программ поддержки логистических хабов и мультимодальных перевозок, а также активизация участия международных финансовых институтов в долгосрочном финансировании.

Анализ инвестиционной динамики за 2020–2024 гг. свидетельствует о существенном росте вложений в транспортную и логистическую сферу. Общий объём финансирования увеличился с 24,33 млрд сумов в 2020 году до пикового значения в 2023 году — 202,28 млрд сумов, после чего в 2024 году наблюдается резкий спад до 66,99 млрд сумов. Такая волатильность, вероятно, связана с завершением крупных инфраструктурных проектов при отсутствии системной инвестиционной стратегии. При этом системный анализ выявил явный перекос в распределении ресурсов: ежегодно более 85 % всех инвестиций направлялось в транспортный сектор, тогда как логистика получала существенно меньшие и нестабильные объёмы финансирования. В частности, в 2023 году транспорт получил 181,15 млрд сумов, тогда как на логистику было выделено лишь 21,13 млрд сумов, что свидетельствует о недооценке её роли в повышении качества и устойчивости транспортных услуг.

Сравнительно-аналитический подход показал, что наибольшую активность в инвестиционной сфере проявлял Хамкор банк, который в течение всего рассматриваемого периода стабильно финансировал как транспортные, так и логистические проекты. Общая сумма его вложений в транспортную инфраструктуру превысила 80 млрд сумов. Также активным участником стал МКБ банк, который в 2023 году инвестировал рекордные 62,6 млрд сумов, вероятно, в крупный проект. Вместе с тем, участие таких банков, как Асака банк, Ипотека банк и Алока банк, характеризуется эпизодичностью и отсутствием системности. Статистические данные показывают, что среднегодовой рост инвестиций в транспортные проекты за 2020–2023 гг. составил около 83 %, однако в 2024 году зафиксировано резкое снижение как по транспортной, так и по логистической составляющей. Особенно настораживает сокращение логистических инвестиций с 21,13 млрд до 4,25 млрд сумов — почти в пять раз, что может негативно сказаться на общем уровне сервиса в транспортной системе.

По результатам экспертного гипотетического интервьюирования можно выделить ряд причин наблюдаемого дисбаланса. Основной поток инвестиций направляется на обновление автопарка, развитие автодорог и магистралей, тогда как логистика — включая складскую инфраструктуру, мультимодальные хабы и цифровые платформы — остаётся второстепенным направлением. Осторожность банков в финансировании логистики объясняется высокой капиталоемкостью и длительным сроком окупаемости таких проектов. В целом, SWOT-анализ текущей ситуации позволил выделить следующие ключевые аспекты. К сильным сторонам относятся рост объемов инвестиций, заинтересованность отдельных банков и внимание к развитию отрасли. Среди слабых сторон — низкий уровень инвестиций в логистику, отсутствие долгосрочной стратегии и нестабильность потоков. Возможности заключаются в развитии транспортных коридоров, привлечении международных инвесторов и расширении практики ГЧП. В числе угроз — перегрузка инфраструктуры, задержка модернизации и риск заморозки логистических проектов из-за недостаточного финансирования.

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в финансировании транспортной инфраструктуры, сохраняется структурный дисбаланс между транспортной и логистической составляющими. Для обеспечения устойчивости, снижения издержек и интеграции в международные транспортно-логистические цепочки необходимы масштабные инвестиции в логистические технологии, IT-системы, складскую инфраструктуру и цифровое управление потоками. Только комплексный и сбалансированный подход способен обеспечить качественный рост транспортных услуг и соответствие международным стандартам мобильности, устойчивости и цифровизации (1-структура).

1-структура. SWOT-анализ: Развитие транспортной инфраструктуры¹

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths)	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses)
☑ Существенный рост инвестиций в транспортный сектор, особенно в 2023 году	⚠ Низкий уровень и нестабильность финансирования логистической инфраструктуры
🤝 Активность ведущих банков (Хамкор банк, МКБ банк, Халк банк) в финансировании транспортных проектов	⚠ Перекоп в приоритетах: доминирование автотранспорта, игнорирование складской и цифровой логистики
🏗️ Наличие масштабных проектов, стимулирующих инфраструктурное развитие	⚠ Отсутствие долгосрочной стратегии распределения инвестиций между логистикой и транспортом
📊 Возможность мониторинга и анализа инвестиций по годам и банкам	⚠ Резкое сокращение общего объема финансирования в 2024 году

ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities)	УГРОЗЫ (Threats)
🌐 Привлечение международных инвесторов и донорских организаций (включая БРСМ, АБР и др.)	⚫ Задержки или заморозка реализации проектов при снижении банковской активности
🏢 Развитие мультимодальных логистических центров, хабов и ИТ-платформ	⚠ Риски утечки инвестиций из логистического сектора при слабой окупаемости проектов
🤝 Расширение механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП)	☒ Ухудшение качества транспортных услуг из-за инфраструктурных «узких мест»
📄 Повышение роли цифровизации и устойчивых логистических цепочек	⊖ Отставание от международных стандартов логистической эффективности

1 Создано автором

Несмотря на очевидные достижения в финансировании транспортной инфраструктуры в Узбекистане, ситуация остаётся уязвимой из-за структурного дисбаланса между логистикой и транспортом. Перспективы устойчивого развития сектора зависят от системного подхода к инвестиционному планированию, стратегического усиления логистической составляющей и активного внедрения цифровых решений.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие транспортной инфраструктуры представляет собой не только важнейший фактор экономического роста и пространственной интеграции, но и основу формирования качественных и устойчивых транспортных услуг. Проведённое исследование подтвердило, что уровень развития инфраструктурных компонентов оказывает прямое влияние на надёжность, скорость, доступность и стоимость транспортного обслуживания. Эффективное функционирование транспортной системы невозможно без чёткой координации между её материально-технической базой, логистическим потенциалом и инвестиционной поддержкой.

Анализ банковского финансирования в Узбекистане за 2020–2024 годы показал, что при общем росте объёмов инвестиций сохраняется выраженный перекоп в сторону транспортного сектора, тогда как логистическая составляющая остаётся недофинансированной и развивается фрагментарно. В период пиковых вложений (2023 год) доля логистики составила менее 10 % от общего объёма инвестиций, что снижает эффективность всей транспортной системы, поскольку логистика выполняет связующую функцию: она обеспечивает рациональное перемещение, хранение, информационную интеграцию и координацию поставок.

Особое внимание следует уделить неравномерности инвестиционной активности среди банков. Основные объёмы финансирования были сосредоточены в руках ограниченного числа финансово активных учреждений, таких как Хамкор банк, МКБ банк и Халк банк, в то время как большинство банков проявляли слабую или эпизодическую вовлечённость. Резкое снижение объёма общего финансирования в 2024 году по сравнению с 2023 годом дополнительно указывает на нестабильность инвестиционной среды и отсутствие долгосрочной стратегической модели поддержки сектора.

С позиции теоретических подходов и на основе литературного анализа, эффективные модели развития транспортной инфраструктуры строятся на принципах сбалансированного распределения инвестиций, цифровизации логистических процессов, создания мультимодальных логистических хабов и активного привлечения частного сектора через механизмы государственно-частного партнёрства. Международная практика также подтверждает, что достижение устойчивого качества транспортных услуг невозможно без вложений в складскую, информационно-аналитическую и управленческую инфраструктуру, сопровождающую физическое движение грузов.

По итогам исследования целесообразно сформулировать следующие ключевые выводы: транспортная инфраструктура в Узбекистане развивается поступательно, однако недостаточное внимание к логистике ограничивает рост качественных характеристик транспортных услуг; преобладание краткосрочного проектного финансирования, дефицит долгосрочного стратегического планирования и недостаточная межсекторальная координация создают институциональные риски и тормозят устойчивое развитие отрасли; повышение качества возможно только при условии комплексного подхода, включающего модернизацию магистралей, развитие логистических центров, цифровизацию управления потоками, унификацию стандартов и совершенствование нормативно-правовой базы.

На этом основании обоснованной представляется необходимость реализации комплексной государственной стратегии развития транспортно-логистической системы, включающей: целевые программы поддержки логистической инфраструктуры, стимулирование частных инвестиций, расширение международного партнёрства, внедрение инновационных транспортно-информационных решений и системный мониторинг качества предоставляемых транспортных услуг. Подобный подход обеспечит не только рост эффективности национальной транспортной системы, но и её интеграцию в региональные и глобальные логистические цепочки, соответствующие современным требованиям мобильности, устойчивости и цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press.
2. Ермилов А.П., Ляхов В.И. (2019). Инфраструктура транспортной логистики: теория, практика, перспективы. – М.: Транспорт.
3. Юдина Т.П. (2020). Управление развитием транспортной инфраструктуры в условиях цифровой экономики. – СПб.: Изд-во Политехнического университета.

4. Справочник Министерства транспорта Республики Узбекистан (2023). – Ташкент: Матбуот хизмати.
5. Сафаров Н.М. (2023). Логистика и транспортная система Узбекистана: вызовы и перспективы развития. // Журнал «Экономика и управление», №2(86), с. 45–53.
6. Хакимов Р.Ж. (2021). Совершенствование инвестиционного механизма развития транспортной инфраструктуры. // Научный журнал «Инфраструктурные реформы», №1.
7. Asian Development Bank (ADB). (2022). Uzbekistan Transport Sector Assessment, Strategy, and Road Map.
8. World Bank. (2020). Improving Infrastructure Services: Country Diagnostic – Uzbekistan.
9. Журнал Transport Policy. – Elsevier. Разные выпуски (2018–2024 гг.).
10. Journal of Transport Geography. – Elsevier. Разные статьи (2019–2024 гг.).
11. Стратегия развития транспортной системы Республики Узбекистан до 2030 года. (Проект МТ РУз, 2022).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>